

КРЕДИТНО ПОСЛОВАЊЕ ДУБРОВЧАНА СА СТАНОВНИШТВОМ ТРГОВИШТА

Сажетак: У наредном раду обрадићемо само један сегмент ширег процеса у коме је био укључен велики део Медитерана. Због природе рада ограничили смо се на једну област средњовековне Србије. Током читавог средњег века, основна грана дубровачке привреде била је трговина. Као једна од најзначајнијих грана привреде где се најбоље огледа акумулација капитала појављује се кредитна трговина. Током свог развоја кредитна трговина је постигла неочекиван развој и успон, и обухватила је све друштвене слојеве овог града. Овај вид трговине значајно је допринео увећању капитала и омогућио је трговцима да разгранају своју трговачку мрежу. Такође, упознаћемо се са временским роком и начином отплате кредита. То ће нам расветлити слику о платежној моћи домаћих трговаца и њиховом значају у дубровачкој кредитној трговини. У овом раду имаћемо прилику да се упознамо са значајем овог вида трговине и колики је њен утицај у проучавању економске историје. Тема овог рада значајна је за проучавање дубровачког тржишта, али и у већој мери за разумевање трговачких односа између Дубровчана и домаћих трговаца.

Кључне речи: Дубровник, Трговиште, средњи век, кредити, трговина, трг

Наш циљ је да током овог рада прикажемо податке које смо прикупили приликом истраживања у Дубровачком архиву. За израду овог рада коришћена је углавном необјављена архивска грађа која се налази у серији *Debita notariae*. Ова серија нотарских књига специјализована је за регистрацију задужница, уговора о трговачким друштвима, закупа кућа, итд. Захваљујући њој можемо пратити развитак различитих облика кредитног пословања, обим и вредност кредитне трговине и структуру кредитора и дужника. Иако нам ова грађа пружа највише података о кредитној трговини, у Дубровнику, ипак

можемо наћи довољно података о кредитним везама Дубровчана са осталим народима. У средњем веку, као и данас, људи који нису имали довољно новца били су приморани на кредитно задуживање. Град под Срђем је у средњем веку био центар кредитне трговине за цело Балканско полуострво. Као велико трговачко средиште пружао је могућност продаје трговачке робе на одређено време уз установљену провизију. Према архивским подацима можемо да испратимо разне трговце који су из залеђа долазили у Дубровник ради трговачких послова и у њему добијали новац и робу на кредит. Захваљујући томе имамо увид из којих крајева су трговци долазили, колико су поверења имали код кредитора, под каквим су условима добијали кредите и каквим начинима су измиривали своје кредитне обавезе. (Воје 1970: 87 – 88) Намера нам је да дамо анализу самог извора, да обрадимо све облике и начине кредитне трговине и да прикажемо вредност и обим кредитног пословања Дубровчана са становништвом Трговишта. Архивска грађа коју смо користили за израду рада је врло специфична. На први поглед, то су кратки подаци који док се не поређају једни поред других не приказују конкретну слику. У великој количини података било је неопходно пронаћи, а затим издвојити и груписати податке о домаћим трговцима из наведеног места да би могли приступити обради појединих питања у вези са кредитном трговином. Поред необјављене грађе за израду овог рада у значајној мери нам је био од помоћи рад професора Игнација Воје који је истакао важност задужница и детаљно објаснио значај кредитне трговине у Дубровнику (Воје 1976). Пре професора Воје, на важност *Debita notariae*¹ у својим радовима скренули су пажњу Михајло Динић (Динић 1955; Динић 1962), Јорјо Тадић (Тадић 1951), Грегор Чермошник (Ћермошник 1929: 57 - 62). Доста података из ове серије извора можемо пронаћи у монографијама Барише Крекића (Крекић 1952), Богумила Храбака (Hrabak 1971), Момчила Спремића (Спремић 1972), Душанке Динић – Кнежевић (Динић – Кнежевић 1970) и код других наших аутора. За временску окосницу овог рада узели смо касни средњи век, тачније период између XIV и XV века. Док смо се за редослед проучавања кредитне трговине између Дубровчана и домаћих трговаца одлучили да обавимо по њиховој бројности и учесталости понављања. Прво смо обрадили део где су подаци о кредитној трговини Дубровчана са домаћим становништвом периодични, у том делу спада и први помен Трговишта у кредитној трговини. Затим смо прешли на део где се приликом склапања задужнице помиње више људи. Ради лакшег путовања и обављања посла можемо да видимо да су се људи из оближњих места удруживали приликом узимања кредита. Оно што је интересантно је да се за рок

¹ У даљем тексту *Deb. not.*

враћања кредита помињу одређени празници. Следећи део рада је задуживање код виђенијих Дубровчана. У њему можемо да видимо да су се поједини трговци задуживали и више пута код једног кредитора и да се у неким случајевима тражила трговачка роба уместо новца приликом враћања кредита.

Процес урбанизације који је захватио Западну Европу, узрокован развојем трговине пренео се и на просторе средњовековне Србије. Градови су били носиоци привредног развоја на чијим пијацама су се вршиле размене добара и постали су центри сусрета људи. Пијаце или градски форуми постају централно место привредног живота града на којима трговинска размена постаје примарна градска функција нове структуре урбаног развоја (Lefevr 1974: 15 - 20). Повећан обим трговине захтевао је и настанак нових насеља која су на територији средњовековне Србије настајала на раскрсницама путева, на караванским станицама и у подножју тврђава. Нека од њих ће достигнути висок степен урбанитета а нека се по својој величини неће разликовати од села. (Петровић и Гаврић 2019: 190). Тип насеља који је карактеристичан за Босну су „подграђа“² који се често граде у подножју тврђава. Овај тип насеља у Србији настаје у непосредној близини утврђења као што је Трговиште у Старом Расу. (Ћирковић 1997: 269 – 270). У оваквим насељима која су подизана у близини главних путева, караванских станица, рударских центара живели су претежно занатлије, трговци и непољопривредно становништво. Само име насеља нас упућује да је главано занимање његовог становништва била трговина или је оно место на коме се трговина обављала. (Калић 1976: 146 – 147)

На трговима је кроз наплату царине, која је износила десетину од вредности продате робе, владар убирао велике приходе од трговачких послова који су се на њима обављали. Новац стечен путем наплате царине постаје значајан извор у државној каси, зато не треба да чуди посебна пажња код српских владара ка развоју трговине и регулисању царинског система. Добро постављен и строго контролисан, овај систем се одржао све до пада средњовековне српске државе под Османску власт. Царина се у средњовековној Србији није наплаћивала при улазу у земљу, већ на трговима и то после продаје робе. Захваљујући овој одредби трговци су могли да се крећу ка другим местима и да продају своју робу. Ако трговац одлучи да крене у другу земљу

² Овај тип насеља се у средњовековној Босни развијао уз замкове и утврђења. За разлику од утврђења ова насеља нису имала одбранбену улогу па се приликом њихове изградње тражио приступачнији терен у близини саме тврђаве који се најчешће налазио на нижој надморској висини. Због тога у њиховом називу можемо да уочимо име утврђења и префикс „под“: Подблагај, Подвисоки, Подсоко, Подборач.

да прода робу царина се наплаћивала за сву робу на последњем тргу где је било продајно место. (Веселиновић, 1984: 10 – 16) Владар је имао право да стави под закуп наплату царине, коју су одређеним условима узимали успешни трговци. (Веселиновић: 221 – 222; Петровић 2019: 203 – 210) Закупци царине у Трговишту, водили су рачуна о поштовању царинских прописа приликом купопродаје робе. (Храбак 1988: 85)

Трговиште се налазило на важним путним правцима који су водили од Јадранског мора ка залеђу Балканског полуострва, што је омогућило добре услове за развој овог насеља. Главни путни правци који су пролазили кроз Трговиште и његову околину су Зетски и Дубровачки пут. На Дубровачком путу налазила се најзначајнија караванска станица у Пријепољу одакле се роба са Јадрана слала даље ка Сјеници, Трговишту, Приштини и Новом Брду. (Шкриванић 1974: 89, 109; Динић, 2003: 691) Поред важне путне комуникације на којој се налазило, на привредни развој овог насеља утицао је и развој рударства (Ћирковић и др. 2002: 44 – 45) Поред ова два фактора на развој Трговишта је утицала и непосредна близина манастира Сопоћана, Ђурђевић Ступова и цркве Светих Петара и Павла - седиште рашке епископије. Иако су писана сведочанства оскудна и спорадична, несумњиво је да су ови манастири имали велики удео у привредном развоју Трговишта. У близини овог градског насеља, или можда чак и у њему, одржавали су се панађури. Манастири су добијали право да убирају приходе од царина и глобе за време панађура о чему сведоче даровнице и повеље. (Зарковић 2017: 158 – 159; Копривица 2022: 332 – 335) Поред ових погодности манастири су имали приходе од монопола над продајом хране и пића. Панађур је контролисао игуман манастира, па је директно био повезан са угледом манастира и био је од великог локалног значаја. Да би привукли што више трговаца, за време одржавања панађура било је забрањено да се потражују дугови и гоне дужници. Ову прилику за размену и продају робе користили су страни трговци. Грци и Латини су често долазили на панађур Богородице Љевишке у Призрену. (Бојанин 2005: 141 – 145)

Најзначајнији писани подаци који донекле осветљавају сегменте приватног живота у Трговишту потичу из Дубровачког архива, а односе се на трговачке послове између домаћег становништва и Дубровчана. Као дужници трговци из Трговишта се први пут помињу после 1380. године (Јиречек 1952: 334). Радич Марковић из Трговишта се дана 23. јуна 1383. године обавезао на сва своја добра да ће за два месеца вратити Маринку Братославићу 95 дуката.³ Највећу кредитну активност у Дубровнику становници Трговишта су остварили у XV веку. Стефан Лукарис је почетком октобра 1402. године на

³ DAD, Deb. Not. IX, f. 201' (23. 6. 1383).

кредит дао 69 дуката Ђурађу Нокијевићу које је он требало да врати за месец дана.⁴ Јован Котриглић је 18. априла 1440. године дао 110 дуката на кредит Ракчу Боглисићу које је требало да врати за 3 месеца.⁵ Почетком новембра 1442. године Вучина Тврдић је дао на кредит 15 ½ дуката Боји Полуочићу из Трговишта које је требало да врати за месец дана.⁶ Истог дана Боја се задужио и код Николе Цветковића 26 дуката које је требало да врати за месец дана.⁷ Дубровчанин Живко Николе је дао на кредит 98 дуката Богуту Богуновићу које је он морао да врати у року од месец дана.⁸ Истог дана Клемент Вита Гоцетића је дао на кредит Гвираку Радашиновићу 14 дуката које је морао да врати за 2 месеца.⁹ Крајем марта 1447. године, Владислав Влатковић из Трговишта добио је на кредит 68 дуката од Бенка Ратковића, подстригача сукна по занимању, које је требало да врати за 3 месеца.¹⁰ Наредног дана Прибислав Божидаревић је добио на кредит 114 дуката од Галеча Боигнолиса које је требало да врати у року од месец дана.¹¹ Исте године крајем октобра Прибислав се задужио код Милете Радашића 22 дуката које је требало да врати за месец дана.¹² Почетком 1448. године Дубровчанин Натали де Нале дао је на кредит Вукашину Влатковићу 13 дуката које је требало да врати за месец дана.¹³

Нису се само поједници задуживали, Ради лакше отплате кредита постоје случајеви у којима се више људи обавезало на отплату кредита. Раденко Маројевић се заједно сасвојим оцем Сасином дана 3. јула 1402. године задужио код сер Марина де Церина на 3 месеца у износу од 85 дуката.¹⁴ Истог дана код истог кредитора Гвирак Ивановић и његов син Расавин су се задужили 47 дуката на 3 месеца.¹⁵ Милета Радишић је дао на кредит 25

⁴ DAD, Deb. Not. XXI, f. 169 (9. 10. 1442).

⁵ DAD, Deb. Not. XIX, f. 163' (18. 4. 1440).

⁶ DAD, Deb. Not. XXI, f. 178' (4. 11.1442).

⁷ DAD, Deb. Not. XXI, f. 178' (4. 11.1442).

⁸ DAD, Deb. Not. XXII, f. 151' (28. 8. 1445).

⁹ DAD, Deb. Not. XXII, f. 151' (28. 8. 1445).

¹⁰ DAD, Deb. Not. XXIII, f. 12' (21. 3. 1447). Ego Vladissavus Vlatchovich de Tergoviste confiteor quod super me et omnia mea bona obligo me dare et soluere Bencho Ratchovich cimator ducatos sexaginta octo usquam ad tres mensem proxime futuros [...]

¹¹ DAD, Deb. Not. XXIII, f. 15' (23. 3. 1447).

¹² DAD, Deb. Not. XXIII, f. 117 (25. 10. 1447).

¹³ DAD, Deb. Not. XXIII, f. 150 (4. 1. 1448).

¹⁴ DAD, Deb. Not. XII, f. 96' (3. 7. 1402).

¹⁵ DAD, Deb. Not. XII, f. 96' (3. 7. 1402).

дуката, двојици трговаца из Трговишта, Радославу Бољичевићу и Боји Радишићу које су требали да врате у року од месец дана.¹⁶

Такође, постоје примери када су се трговци из оближњих места удруживали приликом склапања задужница. Тако су се 7. априла 1432. године Ђурађ Заиновић, звани Неглијевић из Трговишта, Радич Радосалић, звани Полукић и Бранко Боруевић из Глухавице задужили код Мариана Соркочевића 131 дукат и 6 ½ гроша на период од 3 месеца.¹⁷ Радивоје Чаикић из Плане и Влад Андрић из Трговишта задужили су се 17. јануара 1445. године код Марија Брајка Трвинића 150 дуката до празника Св. Димитрија.¹⁸ Радич Буратовић из Трепче главни носилац дуга, Прибисав Божидаровић из Трговишта и Лонцоје, син Божидара Благринића из Трговишта, задужили су се 26. октобра 1447. године код Стефана и Мичић Змагна 40 дуката и 25 гроша за које су били у обавези да врате у рок од месеца дана.¹⁹

Неретко су се рокови отплате кредита постављани на важне празнике. Тако се Ђурађ Нокијевић 30. јануара 1440. године задужио код Матеа Георгија 25 перпера до празника Св. Ђорђа.²⁰ Ђурађ се такође обавезао да ће браћи Јакши и Марку Тинтинићу вратити 28 либри црвца²¹ до празника Свете Марије у месецу септембру.²² Код Владислава Влатковића из Трговишта рок отплате кредита је био до Васкрса. Он се задужио 4. фебруара 1440. године код Матка Округлића 15 дуката. Боја Радиковић из Трговишта се задужио код Петра Прибисалића 14 дуката, а рок отплате кредита је био до Васкрса.²³ Ђурађ Радасиновић се обавезао на сва своја добра да ће до празника Св. Ђорђа вратити 35 дуката Клементу Вита Гучетића.²⁴

Поред одређивања рока отплате на важне датуме, Дубровчани су у појединим случајевима за рок отплате кредита стављали слободну вољу, тј. да

¹⁶ DAD, Deb. Not. XXI, f. 148 (13. 8. 1442).

¹⁷ DAD, Deb. Not. XV, f. 188 (7. 4. 1432).

¹⁸ DAD, Deb. Not. XXII, f.73' (17. 1. 1445).

¹⁹ DAD, Deb. Not. XXIII, f. 117 (26. 10. 1447).

²⁰ DAD, Deb. Not. XIX, f. 124 (30. 1. 1440).

²¹ Више о црвцу и начину отплате кредита у одређеној роби ћемо говорити у наставку рада.

²² DAD, Deb. Not. XX, f. 20 (8. 7. 1440).

²³ DAD, Deb. Not. XXI, f. 76' (8. 2. 1442). На маргини поред ове задужнице стоји да је дана 20. децембра 1442. године дуг од 14 дуката преузео извесни Радоје уз присуство судија.

²⁴ DAD, Deb. Not. XXII, f.81 (3. 3. 1445).

кредитор може да потражи дуг кад год он то буде хтео. Радич Грубатинић је почетком новембра 1442. године дао на кредит 30 дуката Чернику Влакиндићу које је могао да потражи кад код буде хтео.²⁵

Давање новца на кредит домаћим трговцима бавили су се и виђенији Дубровчани. Крајем августа 1440. године Ђурађ Михајловић из Трговишта се задужио код Николе Мартина де Нале 38 дуката док је рок враћања био договорен на годину дана.²⁶ Исте године, 14. октобра Никола Мартини де Нале дао је на кредит 6 дуката и 25 ½ гроша Ракачу Скандалићу из Трговишта док је рок отплате био месец дана.²⁷ Дубровчанин Никола Марини де Нале је месец дана касније, 14. новембра 1440. године, дао на кредит 66 дуката и 8 гроша Владиславу Влатковићу, док је рок отплате био један месец.²⁸ Дана 22. новембра 1440. године Никола де Нале је дао на кредит 66 дуката и 8 гроша Радоњи Тикосалићу и Радоњи Дабиновићу из Трговишта, а рок отплате је био један месец.²⁹ Истог месеца Ђурађ Нокијевић се задужио код Николе де Нале 30 дуката и 28 гроша на 1 месец.³⁰ Влад Андрић из Трговишта се задужио истог дана и код истог кредитора 38 дуката и 29 гроша док је рок отплате поново уговорен на један месец.³¹ И наредне године је овај Дубровчанин наставио да кредитира трговце из Трговишта. У фебруару 1441. године Радоња, син од Тикосаве, добио је на кредит 38 дуката које је требало да врати за један месец.³² Никола Мартина де Нале је 18. марта 1445. године дао на кредит 80 дуката Луки Прибисалићу из Трговишта које је требало да врати за три месеца. (Прилог бр. 1, 2)³³

²⁵ DAD, Deb. Not. XXI, f.178 (3. 11. 1442).

²⁶ DAD, Deb. Not. XX, f. 61 (19. 8. 1440).

²⁷ DAD, Deb. Not. XX, f. 79 (14. 11. 1440)

²⁸ DAD, Deb. Not. XX, f. 91 (14. 11. 1440).

²⁹ DAD, Deb. Not. XX, f. 96 (22. 11. 1440).

³⁰ DAD, Deb. Not. XX, f. 98 (24. 11. 1440).

³¹ DAD, Deb. Not. XX, f. 98' (24. 11. 1440).

³² DAD, Deb. Not. XX, f. 132' (14. 2. 1441).

³³ DAD, Deb. Not. XXII, f. 88 (18. 3. 1445). Порекло Луке Прибисалића нам ствара одређене недоумице. У задужници из 5. марта 1441. године у којој се заједно са Ђурађом Нокијавићем из Трговишта задужио код Матеа де Георгиа 84 дуката, након имена дужника налазе се места одакле долазе, поред Лукиног имена стоји да је он из Котора; Nos Gvirag Nochiavich de Tergoviste et Lуха Pribisalich de Cataro [...] DAD, Deb. Not. XX, f.161 (5. 3. 1441). Ову разлику у месту одакле долази можемо објаснити на следећи начин. Лука Прибисалић је био трговац пореклом из Котора који је успоставио добре трговачке односе са становницима из Трговишта. Како је

Дубровчанин Матео Георгио је почетком октобра 1440. године дао на кредит Ђурађу Нокијевићу из Трговишта 55 дуката које Матео може да потражи кад год буде хтео.³⁴ Наредне године Матео је поново давао новац на кредит Ђурађу Нокијевићу, 7. септембра 1441. године Ђурађ се задужио 82 дуката које је требало да отплати за месец дана.³⁵ Давање новца на кредит трговцима из Трговишта Матео је наставио и 1442. године. Богут Богуновић је 24. августа примио на кредит 65 дуката и 1 грош које је требало да врати у року од месец дана.³⁶ Крајем октобра 1444. године Матео је поново кредитирао Богута. Овај пут у износу од 47 дуката које је требало да врати за месец дана.³⁷ Матео Георгио је наставио пословну сарадњу са Ђурађем Нокијевићем 1445. године кад му је дао на кредит 39 дуката које је требало да врати за месец дана.³⁸ Крајем 1445. године Богут Богуновић се поново задужио код Матеа де Георгиа 112 дуката које је требало да врати за месец дана.³⁹ Владислав Влатковић из Трговишта се 22. марта 1447. године задужио код Матеа де Георгиа 17 дуката које је требало да врати за месец дана.⁴⁰ Исте године Матео је три пута дао кредит Ђурађу Нокијевићу. Први пут у марту, износ од 102 дуката које је требало да врати за месец дана;⁴¹ други пут у јуну - 161 дуката које је требало да врати за месец дана;⁴² трећи пут у новембру - 39 дуката које је требало да врати за месец дана.⁴³

трговина између Деспотовине и Дубровника у XV веку била у наглом расту а снага Котора коју је некада имао у држави Немањића нагло опадала Лука Прибисалић је одлучио да своје место становања и пословног деловања премести у Трговиште. Лука ће током свог боравка у Трговишту постати активни члан овог насеља, учествоваће као члан у судској комисији у вези спорења око црвца. (Петровић, Гаврић, 2019; стр. 196)Породица Прибисалић ће остати дужи низ година у Трговишту чак су успели да постану ктитори цркве која се датира крајем XVI века. (Минић, 1984; стр. 236; Minić, 1992 – 1993, 84 – 86)

³⁴ DAD, Deb. Not. XX, f. 74' (7. 10. 1440).

³⁵ DAD, Deb. Not. XXI, f. 9 (7. 9. 1441).

³⁶ DAD, Deb. Not. XXI, f. 154 (24. 8. 1442). На маргини поред задужнице је записано да је 3. новембра 1442. године Никола де Георгио примио 25 дуката од Богута.

³⁷ DAD, Deb. Not. XXII, f. 39 (20. 10. 1444).

³⁸ DAD, Deb. Not. XXII, f. 99 (19. 4. 1445).

³⁹ DAD, Deb. Not. XXII, f. 190' (9. 12. 1445).

⁴⁰ DAD, Deb. Not. XXIII, f. 13' (22. 3. 1447)

⁴¹ DAD, Deb. Not. XXIII, f. 16 (23. 3. 1447).

⁴² DAD, Deb. Not. XXIII, f. 64' (21. 6. 1447).

⁴³ DAD, Deb. Not. XXIII, f. 129 (24. 11. 1447).

Марин Бонић је 10. октобра 1442. године дао на кредит Вукачу Братковићу из Трговишта 13 дуката које је требало да врати за месец дана.⁴⁴ Код истог кредитора се задужио и Боја Радиковић у износу од 26 дуката које је требало да врати за месец дана.⁴⁵

Матео Округлић је два пута давао новац на кредит људима из Трговишта. Први пут 24. августа 1442. године Матео је дао 57 дуката Владиславу Влатковићу које је требало да врати у року од месец дана.⁴⁶ Други пут је пет година касније Радивој Добрасиновић добио 13 дуката и 30 гроша које је требало да врати Матеу за два месеца.⁴⁷

Дубровчанин Марко де Стаји је три пута давао кредите трговцима из Трговишта. Средином децембра 1444. године Марко је дао на кредит Владиславу Влатковићу 75 дуката које је требало да врати у року од месец дана.⁴⁸ Други пут је 13. септембра 1447. године дао кредит Радичу Доброенићу у износу од 35 ½ дуката, а рок отплате договорен је на месец дана.⁴⁹ Наредног дана Марко је на кредит дао 40 дуката Богдану Миленовићу које је требало да врати за месец дана.⁵⁰

Поједини трговци су се задуживали више пута код исте особе, понекад у више наврата у распону од неколико дана. То говори да је постојало одређено поверење између обе стране и велика потражња за робом за коју домаћи трговци нису имали довољно новца. Матко Округлић је 21. августа 1444. године дао на кредит Прибисаву Божидаровићу 69 дуката које је он морао да врати у року од 90 дана.⁵¹ Други пут му је 30. октобра 1447. године Матко Округлић дао на кредит 10 дуката, а рок за отплату био је месец дана.⁵² Један од виђенијих Дубровчана који је давао кредите трговцима из Трговишта је Филип де Силва, рођак Петра Пантеле,⁵³ успешног трговца и

⁴⁴ DAD, Deb. Not. XXI, f. 170' (10. 10. 1442).

⁴⁵ DAD, Deb. Not. XXI, f. 179 (4. 11. 1442).

⁴⁶ DAD, Deb. Not. XXI, f. 154 (24. 8. 1442).

⁴⁷ DAD, Deb. Not. XXIII, f. 97 (12. 9. 1447).

⁴⁸ DAD, Deb. Not. XXII, f. 58' (12. 12. 1444).

⁴⁹ DAD, Deb. Not. XXIII, f. 97 (12. 9. 1447).

⁵⁰ DAD, Deb. Not. XXIII, f. 97' (12. 9. 1447).

⁵¹ DAD, Deb. Not. XXII, f. 12' (21. 8. 1444).

⁵² DAD, Deb. Not. XXIII, f. 119 (30. 10. 1447).

⁵³ Дана, 13. септембра 1444. године Милен Воксић се задужио код Петра Пантеле у износу од 14 дукада и 1 перпер које је требао да врати за месец дана. DAD, Deb. Not. XXII, f. 18' (13. 9. 1444). Вишео Петру Пантели види: (Кнежевић, 1970; стр. 87 – 144).

сукнара из Дубровника. Ракач Богисић из Трговишта се задужио код Филипа де Силве 1. фебруара 1440. године 76 дуката на период од 3 месеца.⁵⁴ Три дана касније, 4. фебруара, Ракач се поново задужио код Филипа 20 дуката, а рок отплате је остао исти, 3 месеца.⁵⁵ Иако рок отплате претходних задужења још није истекао, Ракач се поново задужио код Ф., илпа де Силве 19. априла 1440. године. И овај пут време за враћање кредита је уговорено на 3 месеца, док је износ задужења био 142 дуката.⁵⁶ Богут Бољиновић из Трговишта је одлучио да узме кредит код истог Дубровчанина као и његов суграђанин. Богут се обавезао, 13. августа 1440. године, на сва своја добра да ће за 3 месеца вратити 49 дуката Филипу де Силви.⁵⁷ И наредне године је овај Дубровчанин давао кредите домаћим трговцима. Филип де Силва дао је на кредит 85 ½ дуката Живку Бољисићу из Трговишта, док је рок отплате био 3 месеца.⁵⁸ Боја Радиковић из Трговишта се 4. марта 1441. године обавезао Филипу де Силви да ће му за месец дана вратити 23 дуката.⁵⁹ Доказ да су обе стране биле задовољне најбоље говори наставак сарадње између ова два трговца. Дана 27. октобра 1441. године Боја је поново узео на кредит 45 дуката од Филипа де Силве, а рок за враћање је био три месеца. Наредне године 25. августа, Боја се поново задужио код истог кредитора за износ од 33 дуката и 16 гроша на 3 месеца.⁶⁰ Истог дана, 25. августа 1442. године, код истог кредитора се два пута задужио Богут Бољиновић. Први пут се задужио на износ од 45 дуката на 3 месеца,⁶¹ а други пут се са Живаном Радасиновићем задужио 47 дуката на 3 месеца.⁶² Интересантно је напоменути да Филип де Силва, иако је давао кредите, да се једном приликом са Живком Бољисићем из Трговиштаи задужио код Јакше Тинтинића 35 дуката за које су били у обавези да врате у року од 3 месеца.⁶³ Поред већ поменутих Дубровчана Брајло Трибутинић је финансирао трговце из

⁵⁴ DAD, Deb. Not. XIX, f.126 (1. 2. 1440) Ego Rachaç Bogisich de Tergoviste confiteor quod super me et omnia mea bona obligo me dare et soluere Filipo de Silva nepot Petri Pantelleducatos auri septuaginta sex hinc ad menses tres proxime futuros [...]

⁵⁵ DAD, Deb. Not. XIX, f.127 (4. 2. 1440).

⁵⁶ DAD, Deb. Not. XIX, f.163' (19. 4. 1440).

⁵⁷ DAD, Deb. Not. XX, f. 57' (13. 8. 1440).

⁵⁸ DAD, Deb. Not. XX, f. 118 (16. 1. 1441).

⁵⁹ DAD, Deb. Not. XX, f. 161 (4. 3. 1441).

⁶⁰ DAD, Deb. Not. XXI, f. 154' (25. 8. 1442)

⁶¹ DAD, Deb. Not. XXI, f. 154' (25. 8. 1442)

⁶² DAD, Deb. Not. XXI, f. 154' (25. 8. 1442)

⁶³ DAD, Deb. Not. XXI, f. 104 (13. 4. 1442)

Трговишта и Глухавице. Вукашин Влаховић је 20. новембра 1448. добио на кредит 63 дуката које је требало да врати у року од два месеца.⁶⁴ Може се претпоставити на основу ранијих пословних сарадњи да су поменути трговци од Брајла узимали тканине на кредит.(Ћук 2005: 246)

Дубровчанима је у неки случајевима приликом давања кредита више одговарало да се дуг врати у одређеној роби него у новцу. Трговци из Трговишта су својим кредиторима враћали дугове у црвцу, кожи, олову, воску, биберу и свили. (Воје 1970: 98 – 99) Јакша Тинтинић је више пута давао кредите трговцима из Трговишта који су му дуг враћали у црвцу,⁶⁵ сировини која је служила за бојење сукна. Јакша и Марко Тинтинић су 16. априла дали кредит од 75 дуката Богуту Вогеновићу које је требало да врати у року од 3 месеца.⁶⁶ Богут је у предвиђеном року могао да врати кредит у црвцу који би морао да транспортује до Дубровника. Месец дана касније, 6. маја 1440. године, браћа Тинтинић склопили су уговор са Рубињом, сином Тикосаве из Трговишта, који ће за дати кредит вратити 370 либри црвца у року од три месеца. Рубиња је био у обавези да договорену количину црвца превезе до Дубровника.⁶⁷ Истог дана, Рубиња и Јурас Микиловић су се обавезали да ће браћи Тинтинић на име претходног кредита испоручити 140 либри финог црвца у Дубровник у року од 3 месеца. Богдан Милиеновић из Трговишта се обавезао 10. јула 1440. године да ће испоручити 60 либри црвца на име дуга браћи Тинтинић.⁶⁸ Љубиша Ивановић је 8. маја 1440. године дао на кредит 44 ½ дуката Боји Радишићу и Радоњи Гвалоевићу из

⁶⁴ DAD, Deb. Not. XXIV, f. 90 (20. 11. 1448)

⁶⁵ До данас није јасно утврђено шта је црвац. Да ли је он рударска прерађевина цинабарит или је то материја органског порекла? Недоумице почињу са тврдњом Константина Јиречека да је црвац (cremesi, crmisi, carmininum) рударска преарђевина. (Јирећек, 1899; стр. 43, 91). Јиречекову тврдњу су подржали неки од домаћих историчара. Богумил Храбак је упорно бранио његово мишљење.(Храбак Б., 1955; стр. 22 – 25). Међутим има случајева где су аутори у почетку подржавали теорију да је црвац рударска прерађевина а касније је напустили(Којић, 1961; стр. 146 – 147; (Којић, 1982; стр 190 – 191); Иван Божић се двоумио да ли је црвац скупочена рудна прерађевина или је органског порекла. (Божић, 1952; стр. 306 – 307)Први који је изнео теорију да је црвац органска материја је Сима Ћирковић. (Ћирковић, 1964; стр. 83, 137 – 138) Више о црвцу види:(Lorger, 2011: стр. 27 – 76; Радојчић, 1967; стр. 31 – 32), (Воје, 2008; стр. 101 – 116).

⁶⁶ DAD, Deb. Not. XIX, f.163' (16. 4. 1440).

⁶⁷ DAD, Deb. Not. XIX, f.168' (6. 5. 1440).

⁶⁸ DAD, Deb. Not. XX, f.38' (6. 5. 1440).

Трговишта. Они су требали да исплате дуг до краја августа у црвцу вредности од 25 гроша по либри.⁶⁹

Поред црвца домаћи трговци су дугове враћали и у зачинама који су били доста цењени у средњем веку. Дубровчанин Михаел склопио је задужницу са Владиславом Влатковићем из Трговишта 23. августа 1442. године у којој је договорено да за 1 ½ месец Владислав треба да врати 74 либре бибера. Ако у реченом времену не врати дуг у биберу треба да плати 65 ½ дуката.⁷⁰

Сумирајући све изречено у овом раду можемо да стекнемо слику кредитне трговине између Дубровчана и становника Трговишта. Увидели смо да је позајмљивање новца је било неопходно ради проширивања пословања и његовог унапређивања.

Handwritten Latin text, likely a debt note. The visible text includes: "Nos Gvirag Nochiavich de Tergoviste et Luxa Pribisalich de Cataro...". The document is dated "die 6. madij. m. cccc. lxxii." (June 6, 1442).

Прилог бр. 1: DAD, Deb. not. XX f. 161 (5. 3. 1441.) *Nos Gvirag Nochiavich de Tergoviste et Luxa Pribisalich de Cataro...*

Handwritten Latin text, likely a debt note. The visible text includes: "Ego Luxa Pribisalich de Tergoviste...". The document is dated "die 18. madij. m. cccc. lxxv." (May 18, 1445).

Прилог бр. 2: DAD, Deb. not. XXII f. 88 (18. 3. 1445.) *Ego Luxa Pribisalich de Tergoviste...*

⁶⁹ DAD, Deb. Not. XIX, f.169' (8. 5. 1440).

⁷⁰ DAD, Deb. Not. XXI, f.153' (23. 8. 1442).

ЛИТЕРАТУРА

1. Божић, И. (1952), *Дубровник и Турска XIV и XV веку*, Београд: Српска академија наука.
2. Бојанин, С. (2005), *Забаве и светковине у средњовековној Србији: од краја XII до краја XV века*, Београд: Историјски институт.
3. Воје, И. (1970), Прилог проучавању домаћих трговаца из Србије у XIV и XV веку, као и трговачких веза са Дубровником., *У. Ослобођење градова у Србији од Турака 1862 – 1867*. Београд: САНУ.
4. Воје, И. (1976), *Kreditna trgovina u srednjovekovnom Dubrovniku*, Сарајево: Академија наука и уметности Босне и Херцеговине.
5. Веселиновић, А. (1984), Царински систем у Србији у доба Деспотовине, *Историјски Гласник* 1 - 2, стр.7 - 38.
6. Веселиновић, А. (2006), *Држава српских деспота*, Београд: Завод за уџбенике.
7. Динић, М. (1955), *За историју рударства у средњовековној Србији и Босни*, Београд: САНУ.
8. Динић, М. (1962), *За историју рударства у средњовековној Србији и Босни II*, Београд: САНУ.
9. Зарковић, Б. (2017), *Тргови и уранизација Србије у средњем веку*. Косовска Митровица: Филозофски факултет у Приштини са привременим седиштем у Косовској Митровици.
10. Јиречек, К. (1899), *Die Bedeutung von Ragusa in der Handelsgeschichte des Mittelalters*, Wien: Österreichische Akademie der Wissenschaften.
11. Јиречек, К. (1952), *Историја Срба књ. II*, Београд: Научна књига.
12. Крекић, Б. (1952), *Дубровник и Турска у XIV и XV веку*, Београд: САНУ.
13. Којић, Д. К. (1961), *Trgovina u srednjovjekovnoj Bosni*, Сарајево: Академија наука и уметности Босне и Херцеговине.
14. Кнежевић, Д. Д. (1970), Дубровнику, Петар Пантела - трговац и сукнар у Дубровнику, *Годишњак Филозофског факултета у Новом Саду*. XIII/1, стр. 87 - 144.
15. Калић, Ј. (1976), Из историје Пријепоља и Трговишта у средњем веку, *У Сеоски дани Сретена Вукосављевића 4* (141 – 151). Пријепоље : Заједница основног образовања.

16. Којић, Д. К. (1982), *Тканине у привреди средњовековног Дубровника*, Београд : САНУ.
17. Lefevr, A. (1974), *Urbana revolucija*, Beograd: Nolit.
18. Lorger, S. (2011), Kermes, crvac – i još neka crvena bojila, *Anali za povjesne znanosti HAZU Dubrovnik*. 49, стр. 27 - 72.
19. Minić, D. (1992 - 1993), Les monuments funeraries de nartex de l' eglise III du site medieval de Tergovište, *Старинар*. 43 – 44, стр. 71 - 86.
20. Минић. Д. (1984), Средњовековно Трговиште, У *Новопазарски зборник*, 8 (233 – 237). Нови Пазар: Музеј „Рас“ .
21. Петровић, В. (2019), Српски средњовековни град и манастир: приходи од трговине и рударства и црквена имовина у урбаним насељима, *Црквене студије*. 16 - 2, стр. 203 - 211.
22. Петровић. В. и Гаврић. Г. (2019), Црква као огледало урбаног простора. Свето и профано наслеђе средњовековног Трговишта, У. *Богословље и духовни живот Карловачке митрополије*.3 (189 – 210). Београд: Институт за културу сакралног – Монс Хемус: Православни богословски факултет Универзитета, Институт за литургику и црквену уметност.
23. Радојчић, С. (1967), Црвац, *Зограф*. 2, стр. 30 – 31.
24. Спремић, М. (1972), *Дубровник и Арагонци (1442 – 1495)*, Београд: Завод за издавање уџбеника Социјалистичке Републике Србије.
25. Спремић, М. (2020), *Србија и Венеција (VI - XVI век)*, Београд: Службени гласник.
26. Тадић, Ј. (1951), *Дубровачка архивска грађа о Београду књ. 1 (1521 - 1571)*, Београд: Историјски архив Београда.
27. Ћирковић, С. (1964), *Херцег Стефан Вукчић – Косача и његово доба*, Београд: Научно дело.
28. Ћирковић, С. (1997), Неостварена аутономија: градско становништво у Србији и Босни, У. С. Ћирковић, *Работници, војници, духовници, друштва средњовековног Балкана* (240 - 258). Београд: Equilibrium.
29. Ћирковић С. и др. (2002), *Старо српско рударство*, Београд - Нови Сад: Вукова задужбина
30. Ћук, Р. (2005), Дубровачка породица Трибутинић у средњем веку, *Истраживања*. 16, стр. 241 – 248.
31. Храбак, Б. (1955), Прошлост Пљеваља до дубровачким документима до почетка XVII столећа, *Историјски записи*. 8/1-2 , стр. 1 - 38.

-
32. Hrabak, B. (1971), *Izvoz žitarica iz Osmanskog Carstva u XIV, XV i XVI stoleću*, Priština: Zajednica naučnih ustanova Kosova.
 33. Храбак, Б. (1988), Рашки пазари у XV и XVI веку, *Наша прошлост*. 3, стр. 77 - 119.
 34. Čermošnik, G. (1929), Vrednost dubrovačkog izvoza u Srbiju i Bosnu, *Glasnik Zemaljskog muzeja*, 26, стр. 57 - 62.
 35. Шриванић, Г. (1974), *Путеви у средњовековној Србији*, Београд: Туристичка штампа.

Stevan G. Komatović

CREDIT OPERATIONS OF DUBROVNIK RESIDENTS WITH THE POPULATION OF TRGOVIŠTE

Abstract: This paper addresses a single segment of a broader process that involved a large part of the Mediterranean region. Due to the scope of the study, the analysis is limited to one area of medieval Serbia. Throughout the Middle Ages, trade was the primary branch of Dubrovnik's economy. As one of the most important sectors of the economy, where the accumulation of capital is most evident, credit trade emerges as a key avenue for capital accumulation. Over time, credit trade has achieved unexpected growth and expansion, encompassing all social levels of the city. This form of trade has significantly contributed to capital growth and enabled traders to expand their commercial networks.

Additionally, the paper examines the terms and repayment methods of credit, providing insight into the payment capacity of local merchants and their role in Dubrovnik's credit trade. By exploring this topic, the study highlights the significance of credit trade and its impact on the study of economic history. The subject of the research is valuable for understanding Dubrovnik's market dynamics and offers a broader perspective on the commercial relations between Dubrovnik's merchants and local traders.

Keywords: credits, Dubrovnik, marketplace, Middle Ages, trade, Trgovište